

BOLA HUQUQLARI BO'YICHA XALQARO INSTITUTSIONAL TIZIMNING UMUMIY TAVSIFI

Madumarov Talantbek Tolibjonovich ¹
Alisherova Zarnigor ²

¹Andijon Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti decani, Yuridik fanlari
doktori, professor

²Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish
Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627988>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola huquqlari bo'yicha xalqaro institutsional tizimning umumiy tavsifi yuridik paktlar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar huquqlari, hujjatlar xalqaro institutlar, konvensiya, bolalar mehnati, qullik, voyaga yetmaganlar, BMT, Millatlar ligasi, Jeneva deklaratsiyasi...

Bolalar saodati va ularning huquqlari doimo xalqaro hamjamiyat diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan. Oldingi bobda ko'rib chiqqanimizdek, bola huquqlariga oid dastlabki hujjatlar XX asrning boshlarida, 1919-yilda Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan, Sanoatda ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi Konvensiya, 1924-yilda Millatlar Ligasi tomonidan Bola huquqlari Jeneva deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Shu davrdan boshlab, bolalar huquqlari asosan qullik, bolalar mehnati, bolalar bilan savdo qilish va voyaga yetmaganlarning pornografiyasiga qarshi choralar ko'rish bilan cheklangan bo'lsa, bola huquqlari bo'yicha xalqaro norma ijodkorlik faoliyatining rivojlanishi oqibatida, bugungi kunda bola huquqlari bo'yicha, uning barcha huquq va erkinliklarini hamda maxsus huquqlarini o'zida aks ettirgan xalqaro huquqiy hujjatlarning katta bazasi shakllangan. Albatta, bu hujjatlar bir-birini to'ldiradi, shu bilan bir qatorda, bir-biridan farq qiladi va ularni har doim ham bir xil qabul qilish noto'g'ri bo'lar edi. Shuning uchun ham, xalqaro shartnomalar hisoblangan bu hujjatlarning tabiati va ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda, bu shartnomalarni klassifikatsiyalash orqali o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi. Odatda, xalqaro shartnomalarni quyidagi mezonlar asosida klassifikatsiyalash qabul qilingan:

– xalqaro hujjatlarning yuridik kuchi nuqtayi nazaridan: umumiy nomi ko'proq «konvensiya» nomi bilan ataluvchi imperativ xarakter kasb etuvchi hujjatlar va umumiy nomi «deklaratsiya», «tavsijanoma» kabi nomlar bilan ataluvchi tavsiyaviy xarakterdagi hujjatlar (ammo, qayd etish kerakki, xalqaro

shartnomalarning nomlari yuqorida qayd etilgan nomlar bilan cheklanib qolmaydi);

- tartibga solinishi bo'yicha bola huquqlarining ayrim sohalariga bag'ishlangan maxsus hujjatlar va bola huquqlarining barcha sohalarini qamrab oluvchi umumiy xarakter kasb etuvchi hujjatlar;
- a'zolik masalasi bo'yicha, barcha davlatlarni qamrab olishni maqsad qilgan universal xalqaro shartnomalar hamda muayyan mintaqa davlatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy hujjatlar.

Bola huquqlariga oid universal normalarni o'z ichiga qamrab oluvchi hujjatlarni ham o'z navbatida quyidigicha klassifikatsiyalash mumkin:

- BMTning inson huquqlariga oid universal standartlari deb ataluvchi umumiy deklaratsiyalar va konvensiyalari: Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt kabi universal hujjatlari;
- BMTning UNESCO, XMT kabi ixtisoslashgan tashkilotlari tomonidan ta'lim, mehnat sohalarida qabul qilingan hujjatlari;
- bola huquqlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan alohida ijtimoiy guruhlar (ayollar) huquqlarini tartibga soluvchi xalqaro shartnomalar;

Bola huquqlari sohasida mintaqaviy xalqaro hujjatlarni ham quyidagicha klassifikatsiyalash mumkin:

- Yevropa mintaqasi davlatlari hamkorligiga qaratilgan hujjatlar;
- Afrika mintaqasi davlatlari hamkorligiga qaratilgan hujjatlar;
- Amerika mintaqasi davlatlari hamkorligiga qaratilgan hujjatlar.

Bola huquqlarini himoya qilishga oid mintaqaviy hujjatlar xususida fikr yuritilganda, yuqoridagi manzaradan ko'rish mumkinki, hozirgacha mavjud hujjatlar asosan yevropa, amerika va afrika qit'alarigagina taalluqli, xolos. Afsuski, bolalar huquqlarini ta'minlash murakkab va muammoli bo'lgan Osiyo mintaqasiga oid bunday hujjat hali ishlab chiqilmagan. Bu esa, bu mintaqada inson huquqlari bo'yicha mintaqaviy mexanizmning yo'qligi va bu sohada davlatlararo mintaqaviy hamkorlik juda ham sust ekanligi bilan xarakterlanadi.

Xulosa qilib aytganda, bola huquqlariga oid xalqaro hujjatlarning klassifikatsiyasi shuni ko'rsatmoqdaki, birinchidan, bola huquqlari sohasidagi xalqaro hujjatlarning mazmun-mohiyatini to'g'ri tushunishga yordam bersa, ikkinchidan, bola huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy baza, ham universal miqyosda, ham mintaqaviy miqyosda rivojlanib borayotganligini, ammo, bu rivojlanish barcha mintaqalarda ham bir xil ketmayotganligi to'g'risidagi manzarani ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, turli mintaqalardagi davlatlarning

siyosiy, iqtisodiy tuzumidagi farqlar, ularning diniy va madaniy xilma-xilligi kabi omillar davlatlarning bu sohadagi mintaqaviy integratsiyasiga ta'sir qiluvchi omillar ekanligini tushunishga yordam beradi. Uchinchidan esa, bola huquqlariga oid xalqaro shartnomalarni klassifikatsiyalash asosida, ularga mos ravishda milliy qonun hujjatlarini va ularning normalarini o'rganishni osonlashtiradi. Bu esa, xalqaro normalar asosida milliy qonunchilikni takomillashtirishni tadqiq qilishda va ularni o'rganishda ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani milliy qonunchilikka implementatsiya qilish to'g'risida fikr yuritilganda avvalambor, O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuniga yoki XMTning bolalar mehnatiga oid hujjatlarining implementatsiyasi to'g'risida fikr yuritilganda O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi va shu kabi mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi milliy qonunchilik hujjatlari tushuniladi.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.

